

Table des formats préférés et acceptés

Format	Statut	Commentaires
Texte		
PDF/A	Préfééré	Format ISO de préservation à long terme (PDF/A-1, A-2, A-3). Prise en charge métadonnées, stable.
PDF	Accepté	Format courant, à migrer vers PDF/A si possible.
ODT	Préfééré	Format ouvert, standardisé ISO, basé XML, bonne interopérabilité.
DOCX	Accepté	Format XML, interopérable et largement supporté, mais propriétaire (Microsoft).
TXT	Accepté	Format brut universel, mais ne conserve que le texte.
Feuilles de calcul		
CSV	Préfééré	Lisible, simple et interopérable, mais sans mise en forme ou formules.
ODS	Préfééré	Format ouvert, standardisé ISO, basé XML, bonne interopérabilité.
XLSX	Accepté	Format XML, interopérable et largement supporté, mais propriétaire (Microsoft).
Présentations		
ODP	Préfééré	Format ouvert, standardisé ISO, basé XML, bonne interopérabilité.
PPTX	Accepté	Format XML, interopérable et largement supporté, mais propriétaire (Microsoft).
PDF/A	Accepté	Format ISO de préservation à long terme (PDF/A-1, A-2, A-3). Uniquement support statique cependant.
Bases de données		

SQLITE	Préféré	Format léger, stable et monofichier pour les bases de données relationnelles.
DB	Préféré	Format léger, stable et monofichier pour les bases de données relationnelles.
CSV	Accepté	Lisible, simple et interopérable, mais pour bases de données sans structure relationnelle.
SIARD	Accepté	Format standardisé et ouvert pour l'archivage relationnel, maintenu par les Archives fédérales suisses
Images		
JPEG2000	Préféré	Compression avec ou sans perte, bon pour la conservation, mais moins répandu.
TIFF	Préféré	Format sans perte, stable, supporte les métadonnées (EXIF, XMP).
JPEG	Accepté	Compression destructive ; acceptable si aucune autre version n'existe.
PNG	Accepté	Sans perte, adapté aux images web, schémas, interfaces, mais limité pour la photo HD.
Audio		
WAV	Préféré	Format audio non compressé, très stable ; standard de préservation.
FLAC	Préféré	Compression sans perte, métadonnées intégrées ; très bon pour l'archivage.
BWF	Préféré	Variante normalisée de WAV, non compressé, supporte les métadonnées.
MP3	Accepté	Compression avec perte ; très utilisé, mais moins adapté à la conservation.
Vidéo		

MKV (FFV1)	Préfééré	Encodage sans perte, conteneur ouvert ; très adapté à la préservation.
AVI	Préfééré	Format non compressé ; volumineux mais stable.
MP4	Accepté	Format courant mais compression destructive.

Emails		
EML	Préfééré	Format ouvert, lisible dans plusieurs clients.
MBOX	Préfééré	Format standard pour archiver des boîtes complètes.
MSG	Accepté	Format propriétaire de Microsoft.
PST	Accepté	Format propriétaire de Microsoft.
PDF/A	Préfééré	Format ISO de préservation à long terme (PDF/A-1, A-2, A-3). Prise en charge métadonnées, stable.
EA-PDF	À déterminer	Format prometteur basé sur le PDF-A mais très récent.

(Banat-Berger, Duploux, Huc 2009, pp. 110-118; National Archives and Records Administration 2016; Corrado, Moulaison 2014, pp. 145-154; Bibliothèque nationale de France 2021; KOST-CECO 2024; Library of Congress 2024b)